

KREATIV SALOHİYAT TUSHUNCHASI BO‘YICHA OLIMLAR QARASHLARI

Nuraliyeva Kamola Isaqali qizi

Namangan davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativ salohiyat tushunchasi bo‘yicha olimlar qarashlari yoritib berilgan. Kreativlikni rivojlantirishga doir qator yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, salohiyat, texnologiya, jarayon, ta’lim, tarbiya, kompetensiya.

МНЕНИЯ УЧЕНЫХ НА ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Нуралиева Камола Исакали кизи

Преподаватель Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: В данной статье изложены взгляды ученых на понятие творческого потенциала. Проанализирован ряд подходов к развитию творческих способностей.

Ключевые слова: креативность, потенциал, технология, процесс, образование, обучение, компетентность.

VIEWS OF SCIENTISTS ON THE CONCEPT OF CREATIVE COMPETENCE

Nuraliyeva Kamola Isakali kizi

Teacher of Namangan State Pedagogical Institute

Annotation: This article describes the views of scientists on the concept of creative potential. A number of approaches to the development of creativity have been analyzed.

Key words: creativity, potential, technology, process, education, training, competence.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng boshqa sohalar singari ta’lim tizimini rivojlantirish ham davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida asosiy o‘rinlarni egallab kelmoqda. Chunki bugun hayotimizning hal etuvchi muhim

masalalari qatorida ta'lim-tarbiya mazmunini tubdan o'zgartirish, uni zamon talabi darajasiga ko'tarish dolzarb masala hisoblanadi.

Jahonda "4K" (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya, kooperatsiya) kompetensiyalarini shakllantirish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning ustuvor yo'nalishi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur kompetensiyalar ba'zan universal kompetentliliklar, "moslashuvchan" yoki "yumshoq" ko'nikmalar (soft skills) deb nomlanib, metapredmetli tavsifga egadir. Jahon iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 2018-yilda o'tkazilgan forumi hisobotida kelajakda ish beruvchilar birinchi – "analitik va innovatsion fikrlash", ikkinchi – "muammolarga yaxlit yechim topish", uchinchi – "tanqidiy fikrlash va tahlil", to'rtinchi – "faol o'qish va o'rganish strategiyalari", beshinchi o'ringa "kreativlik, originallik, tashabbuskorlik" ko'nikmalarining shakllanganligiga alohida e'tibor qaratishi qiyosiy tahlil qilingan. Mazkur forumning 2022-yil uchun tahlilida esa, "kreativlik, tashabbuskorlik, originallik" uchinchi o'ringa ko'tarilganligini ko'rish mumkin.

M.V.Grebneva kreativlikni individning tadqiqot o'tkazish, verbal va obrazli standartlarni o'zgartirish, o'quv va hayotiy tajribada faol qo'llaniladigan predmet va hodisalar o'rtasida yangi assotsiativ aloqalarni o'rnatish qobiliyatini ochib beradigan murakkab tashkil etilgan yaxlit psixologik ta'lim sifatida tushunadi [30]. V.G.Rindak va A.V.Moskvina kreativlikni yangi g'oyalarni yaratish, fikrlashda an'anaviy me'yorlardan chetga chiqish va muammoli vaziyatni tezkor hal etish qobiliyati deb tushuntirishgan. M.M.Shubina kreativlikni shaxsning standart me'yor va qoidalardan farq qiluvchi o'ziga xos original g'oyalarni izlash va yaratish, noodatiy yechimlar izlab topish qobiliyati deb ta'riflaydi. L.A.Dikaya va I.S.Dikiylar kreativlikni insonning ijodiy faoliyati muvaffaqiyatini belgilab beruvchi umumiy qobiliyati deb hisoblashgan. Ularning fikricha, ijodkorlik uchun jarayonli-natijaviy jihatlar, kreativlikka subyektiv-shartli xususiyatlar xosdir. Shuning uchun kreativlik shaxsning ijodga moyilligi bo'lib, ijodkorlik jarayoni esa kreativlikning haqiqiy namunasidir.

Xorij olimlaridan G.S.Altshuller va M.M.Zinovkinalar kreativlikning samarali rivojlanishini ixtirochilik masalalarini yechish orqali shakllantirish mumkin, deb hisoblashadi. Biroq M.M.Zinovkinaning fikricha, birinchi o'rinda pedagogik oliy ta'lim o'quv rejasiga ijodiy muammolarni hal qilish metod va usullari bo'yicha umumiy rivojlantiruvchi kursni kiritish kerak. Ushbu yo'nalish P.M.Gorev va V.V.Utyomov tomonidan kengroq tadqiq etilgan bo'lib, ularning asosiy g'oyasi G.S.Altshuller tomonidan ishlab chiqilgan TRIZ (ixtirochilikka doir muammolarni hal qilish nazariyasi) va M.M.Zinovkinaning ijodiy shaxsni shakllantirish texnika va usullaridan keng foydalangan holda ochiq hamda qisman ochiq topshiriqlar orqali o'quvchilarning kreativ salohiyatini rivojlantirishdan iborat bo'lgan. P.M.Gorev ta'lim jarayonida TRIZdan foydalanish fikrlashning tig'izligini bartaraf qiladi, tadqiqotchilik va ixtirochilik faoliyatini samarali amalga oshirishga yordam beradi, deb hisoblaydi.

Ye.A.Pervushina kreativlikni rivojlantirishga doir qator yondashuvlarni tahlil qilib, ularni quyidagicha umumlashtirgan:

- faoliyatli yondashuv: kreativlikning rivojlanishi o'quvchilar tomonidan ijodiy tipdagi muammolarga yechim topish, o'quvchilarni yanada faol mustaqil o'quv-bilish va tadqiqot faoliyatiga jalb qilish orqali amalga oshadi. O'quvchi kreativ topshiriqlarni qanchalik ko'p yechsa, uning ijodiy faoliyati kengaysa, uning ijodga bo'lgan qobiliyatlari shunchalik kuchli rivojlanadi, deb ishoniladi;

- maqsadli yondashuv: asosiy e'tibor ijodiy faoliyatni amalga oshirish ko'nikmalarini maqsadli shakllantirishga qaratiladi, ya'ni bilim va ko'nikmalarni mustaqil ravishda yangi vaziyatga o'tkazish, tanish vaziyatdagi yangi muammolarni ko'rish, allaqachon ma'lum bo'lganlar yechimlarga tayangan holda original yechimlarni yaratish va hokazo.

Ye.A.Pervushina ham kreativlikni rivojlantirishning uchta darajasi(past, o'rta va yuqori)ni belgilab bergan. Ularni aniqlashda o'quvchilarning mustaqillik darajasi; maqsadga erishish yo'lida ehtimoliy yo'llarni izlab topish yoki tanlab olish chorasi; maqsad sari harakatlanish jarayonida yangi mahsulot yaratish usuli kabi mezonlar hisobga olingan.

A.Ye.Arutyunova qo'shimcha ta'lim kreativlikning namoyon bo'lishi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratadi, shaxsni ko'p qirrali va voqealarga boy hayotga yo'naltiradi, deb hisoblaydi. Aqliy qiziqish va qiziquvchanlikni uyg'otadigan usullardan foydalanish kerak.

O.M.Abramova matematika darslarida yuqori samarali metodik usullardan foydalanish zarurligini ta'kidlab o'tgan, bunda u "teskari masala"ni nazarda tutgan. P.M.Erdniyevning fikricha, teskari masalalarning mohiyati quyidagilardan iborat: mavjud masala yechilgandan so'ng teskarisi tuziladi va unga qarama-qarshi ravishda yechiladi, buning uchun mavjud masala shartidan ma'lumotlarning bir qismi (yoki barcha ma'lumotlar) olinadi hamda uning talabiga kiritiladi va undan mos ravishda bir nechta (yoki barcha topilgan javoblar) chiqarib tashlanadi va uning shartiga o'tkaziladi. Shundan so'ng masala shakllantiriladi, unda qolgan ma'lumotlar, shu jumladan dastlabki masalaning javobidan foydalangan holda kerakli natijani topish kerak bo'ladi. Bu usul maktabda amaliyotga to'liq tatbiq etilmagan.

O.M.Abramovanning fikricha, teskari masalalarni tuzish va yechish matematik masala tuzilishini yaxshiroq tushunish; vazifaning bir qismi bo'lgan chuqur bog'liqlikni ko'rish qobiliyatini rivojlantirish; kreativlikni rivojlantirish, chunki bu jarayon muayyan muammoni tadqiq qilish jarayoniga o'xshaydi; fikrlashning moslashuvchanligini rivojlantirish, chunki bu metod o'quvchilarni fikrlarning to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligini teskari masalaga aylantirishga majbur qiladi; aqliy operatsiyalarni shakllantirish (tahlil, umumlashtirish, taqqoslash, umumlashtirish, konkretlashtirish va boshqalar); tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, chunki o'quvchi

yangi masalaning har bir yechimini (yechimi yo‘q yoki ortiqcha ko‘rsatkichli masalalar bo‘lishi mumkin) hisoblab ko‘radi va baholaydi; masalaning sharti va talabidan qo‘shimcha ma’lumotlarni olish, alohida elementlarni ajratib olish va ularni birlashtirish, shart va talablarni qayta tuzib chiqish va boshqa qobiliyatlarini rivojlantirish; o‘quvchilarning matematik madaniyati va dunyoqarashini boyitishga yordam beradi.

V.V.Utyomovning fikricha, har bir o‘quvchini matematik ijodkorlikka yo‘naltirishning hojati yo‘q, lekin hammadan nostandart vaziyatda harakat qila olish talab etiladi, shuning uchun “vaziyatlar” yordamida kreativlikni shakllantirish zarur. Uning ta’kidlashicha, “vaziyat” noaniq shartga ega bo‘lgan va shu tariqa unga yechim topishda ko‘plab to‘g‘ri natijalarga erishish imkonini beruvchi turli yondashuvlarni o‘z ichiga olgan vazifadir. Vaziyatlar ularni hal qilish texnika va usullarini erkin tanlash imkonini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kreativ salohiyat boshlang‘ich sinflarda an’anaviy dars tizimida emas turli o‘zgarishlarga, yangiliklarga boy, o‘quvchi shaxsini qiziqтира oladigan, o‘quv faoliyatiga jalb qila oladigan, ijodkorligini rivojlantira oladigan ijodiy qobiliyatdir. Kreativ salohiyatli o‘qituvchi darsga eng so‘nggi yangiliklarni olib kirib, o‘quvchi shaxsiga qiziqarli va uni ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etsagina, sifat va samaradorlikka erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Xodjayev, A. Choriyev, Z. Saliyeva “Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi”. Toshkent - “Iqtisodiyot dunyosi”, 2018.
2. Арутюнова А.Е., Водовозова М.С., Литвинова Ю.А. Концептуальные аспекты формирования креативного потенциала личности в отрасли образовательных услуг // Вестник Академии знаний. – 2018. – № 2(25). – С. 19–27.
3. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских задач. – Петрозаводск: Скандинавия, 2004. – 208 с.
4. Гайдаржи Г.Х., Шинкаренко Е.Г. Развитие математического творчества школьников // Бюллетень лаборатории математического, естественнонаучного образования и информатизации. – М., 2015. – С.111-117.
5. Иванов А.Н. Задачи конвергентные и дивергентные // Начальная школа плюс до и после. – 2007. – № 7. – С. 68–73.